

TIBBIY TASVIRLARNI QAYTA ISHLASH BOSQICHLARI VA TAHLIL QILISH USULLARI MEDICAL IMAGE PROCESSING STEPS AND METHODS OF ANALYSIS

Botirova Nigoraxon Shuhratjon qizi

Muhammad al-xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Informatika asoslari kafedrasida assistenti
n.botirov88@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiyot fanining jadal rivojlanishi kompyuter texnologiyalariga bo'lgan talabni yanada oshishiga sabab bo'lmoqda, bu esa tibbiyot sohasida ko'p foydalaniladigan tasvirlarni qayta ishlashga bo'lgan ehtiyojning kuchayishiga, tasvirlarni tahlil qilish va baholash muammosiga borib taqalmoqda. Ushbu maqola tibbiy tasvirlarni qayta ishlashning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tasvirlash bosqichlarini va tasvirlash usullarini ko'rib chiqadi, tasvirlarni tahlil qilish, yaxshilash, shu bilan bir qatorda ushbu sohadagi asosiy muammolarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: tibbiy tasvir, texnologiya, model, segmentatsiyalash, algoritmi

Annotation: The rapid development of modern medical science has led to a further increase in the demand for computer technology, which is due to the growing need for processing commonly used images in the medical field, the problem of analyzing and evaluating images. This article focuses on the main areas of medical image processing, considers the context of imaging methods, analyzes, improves image processing, as well as discusses the main problems in this area.

Keywords: medical image, technology, model, segmentation, algorithm

O'tgan yillar davomida tibbiy tasvirlash sohasida erishilgan texnologik yutuqlar bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimlarining ajralmas qismi sifatida tibbiy tasvirlash uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratdi. Ushbu yutuqlarni aks ettiruvchi innovatsiyalarning asosiy yo'nalishlaridan biri tibbiy tasvirni qayta ishlashning fanlararo sohasidir. Tibbiyot fanining zamonaviy darajasi nafaqat ma'lum amaliy ko'nikmalarni egallash qobiliyatini, balki asosiy umumiy patologik jarayonlar, ularning ta'riflari, sabablari, natijalari va inson organizmi uchun ahamiyatini asoslashni nazarda tutadi. Hozirgi vaqtda raqamli tasvirni qayta ishlashning eng dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biri tibbiy tasvirlarni qayta ishlash bo'lib, bu sohada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda [3].

Tibbiy tasvirlash - bu tibbiy o'rganish va davolash uchun tananing ichki tuzilmalarining tasvirlarini, shuningdek ichki to'qimalarning funksiyalarining ko'rinishini ishlab chiqarish jarayoni. Ushbu jarayon o'z navbatida tasvirlarni qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda tibbiy tasvirni qayta ishlashda asosan, ushbu sohani strukturalashtirish kerak bo'ladi, bunga oid ko'plab tushunchalar va yondashuvlar talaygina [2]. 1-rasmda tibbiy tasvirlarni qayta ishlash bosqichlar strukturasi keltirilgan. Bular tasvirni shakllantirish, tasvirni hisoblash va tasvirni boshqarishdan iborat.

1-rasm. Tibbiy rasmlarni qayta ishlash bosqichlari

Tasvirni shakllantirish jarayoni ma'lumotlarni yig'ish va tasvirni qayta tiklash bosqichlarini o'z ichiga oladi, Tasvirni hisoblashning maqsadi qayta tiklangan tasvirning talqin qilinishini yaxshilash va undan klinik ahamiyatga ega ma'lumotlarni olishdir. Tasvirni boshqarish esa tasvirlarni ularga oid ma'lumotlarni siqish, arxivlash, qidirish bilan shug'ullanadi. Tasvirni shakllantirishning birinchi ajralmas bosqichi tasvir ma'lumotlarini olishdir. U tananing ichki tomonlarini tavsiflovchi miqdorlar haqidagi real ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumot tasvirni qayta ishlashning barcha keyingi bosqichlari uchun asosiy mavzuga aylanadi. Tibbiy tasvirlarning turli manbalari mavjud bo'lib, ular quyidagi jihozlarni o'z ichiga oladi:

Kompyuter tomografiyasi skanerlari

- MRI (magnit-rezonans tomografiya) skanerlari
- PET (Pozitron Emissiya Tomografiyasi) skanerlari
- Rentgen skanerlari
- Ultratovushli skanerlar

Hozirgi kunda tibbiyotda bu manbalar eng keng qo'llanilayotgan va tibbiyot xodimlariga ancha qo'l kelayotgan manbalar hisoblanadi. Tasvirni qayta tiklash -bu olingan ma'lumotlardan foydalangan holda tasvirni shakllantirishning matematik jarayoni. Ko'p o'lchovli tasvirlash uchun bu jarayon turli vaqt bosqichlarida olingan bir nechta ma'lumotlar to'plamlarining kombinatsiyasini ham o'z ichiga oladi. Tibbiy tasvirni qayta ishlashning ushbu qismi sohaning asosiy mavzusi bo'lib ulgurgan muammolar bilan shug'ullanadi. Ushbu turdagi muammolarni hal qilish uchun ikkita asosiy algoritm qo'llaniladi - analitik va iterativ [1].

Tibbiy tasvirlarni baholash usullari:

1. Vizual tekshiruv: Rentgenolog va klinisyenlarning vizual baholashi tibbiy tasvirlarni baholashning asosiy usuli hisoblanadi. Mutaxassislar tasvir sifatini aniqlash uchun tasvirlarni aniqlik, artefaktlar, anatomik tafsilotlar va patologik topilmalar uchun tekshiradi.

2. Miqdoriy tahlil: Signal-shovqin nisbati, kontrast-shovqin nisbati va tasvir aniqligi kabi miqdoriy ko'rsatkichlar tasvir sifatining ob'ektiv o'lchovlarini ta'minlaydi. Ushbu ko'rsatkichlar tibbiy tasvirlarning aniqligini aniqlaydi va tasvirlash tizimlarini taqqoslashda yordam beradi.

3. Rezolyutsiya sinovi: Ruxsat sinovlari tasvirlash tizimining nozik detallarni farqlash qobiliyatini baholaydi. Chiziq juftligini aniqlash fantomlari va modulyatsiyani uzatish funksiyasini tahlil qilish kabi usullar tibbiy tasvirlarning fazoviy o'lchamlarini baholashga yordam beradi.

4. Shovqin tahlili: Shovqin tahlili tasvir ravshanligi va diagnostika aniqligiga ta'sir qiluvchi piksel intensivligidagi tasodifiy o'zgarishlar mavjudligini aniqlaydi. Shovqin xususiyatlarini baholash tasvirlash parametrlarini optimallashtirish va shovqin artefaktlarini kamaytirishga yordam beradi.

5. Artefaktning aniqlash: Tibbiy tasvirlardagi artefaktlar anatomik tuzilmalarni buzishi va diagnostika talqinini buzishi mumkin. Vizual tekshirish, avtomatlashtirilgan algoritmlar va qayta ishlashdan keyingi tuzatishlar kabi artefaktning aniqlash usullari tasvirning ishonchliligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Tasvirlarni baholash usullarning tipik misollari orasida tomografiyada keng qo'llaniladigan Fourier transformatsiyasi (FT), ayniqsa, Magnit resonans tomografiya (MRI) juda muhim. Ushbu algoritmlar talab qilinadigan ishlov berish quvvati va hisoblash vaqti nuqtai nazaridan samaralidir. Biroq, ular ideallashtirilgan modellarga asoslangan va shuning uchun ba'zi o'ziga xos cheklovlarga ega, jumladan, o'lchash shovqinining statistik xususiyatlari va tasvirlash tizimining fizikasi kabi murakkab omillarni hal qila olmaydi [6].

Iterativ algoritmlar shovqinga nisbatan sezgirlikni sezilarli darajada yaxshilash va to'liq bo'lmagan ma'lumotlardan foydalangan holda optimal tasvirni qayta tiklash qobiliyatini yaxshilash uchun ushbu cheklovlarni yengib o'tadi. Iterativ usullar odatda taxmin qilingan koeffitsiyentlar bilan dastlabki obyekt modeliga asoslangan ma'lumotlarni hisoblash uchun tizim va statistik shovqin modelidan foydalanadi.

Hisoblangan prognozlar va dastlabki ma'lumotlar o'rtasidagi farq obyekt modelini yangilash uchun ishlatiladigan yangi koeffitsiyentlarni belgilaydi. Ushbu jarayon taxminiy va haqiqiy qiymatlarni aks ettiruvchi iteratsiya bosqichlari yordamida takrorlanadi va natijada rekonstruksiya jarayoni yakuniy tasvirga yaqinlashadi.

Tasvirni hisoblash klinik ahamiyatga ega ma'lumotlarni olish uchun qayta tiklangan tasvirlash ma'lumotlarida ishlaydigan hisoblash va matematik usullar bilan shug'ullanadi. Ushbu usullar tasvirlash natijalarini yaxshilash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun qo'llaniladi. Tasvirni yaxshilash tasvirning o'zgartirilgan holatini o'z ichiga olgan bo'lib, ma'lumotlarning talqin qilinishini yaxshilash uchun fazoviy domen va chastota domeni texnikasidan foydalaniladi. Fazoviy domen texnikasi bevosita tasvir piksellerida ishlaydi, bu ayniqsa kontrastni optimallashtirish uchun eng maqbul yechimdir. Ushbu usullar odatda logarifmik va gistogramma transformlariga tayanadi. Chastota domen esa chastota konvertatsiyasidan foydalanadi va turli xil filtrlarni qo'llash orqali tasvirlarni tekislash va aniqlashtirish uchun mos keladi. Ushbu usullarning barchasidan foydalanish shovqin va bir xillikni kamaytirish, kontrastni optimallashtirish, qirralarni yaxshilash, artefaktlarni yo'q qilish va keyingi tasvirni tahlil qilish va uni to'g'ri talqin qilish uchun muhim bo'lgan boshqa tegishli xususiyatlarni yaxshilash imkonini beradi.

Tasvirni tahlil qilish tasvirni hisoblashning asosiy jarayoni bo'lib, tasvirni segmentatsiyalash, tasvirni ro'yxatga olish va tasvir miqdorini aniqlashdan iborat.

Tasvirni segmentatsiyalash jarayoni tasvirni turli xil anatomik tuzilmalarning mazmunli konturlariga ajratadi. Rasmni ro'yxatdan o'tkazish bir nechta tasvirlarning to'g'ri tekislanishini ta'minlaydi, bu ayniqsa vaqtinchalik o'zgarishlarni tahlil qilish yoki turli xil usullardan foydalangan holda olingan tasvirlar kombinatsiyasi uchun muhimdir. Miqdorni aniqlash jarayoni aniqlangan tuzilmalarning hajmi, diametri, tarkibi va boshqa tegishli anatomik yoki fiziologik ma'lumotlar kabi xususiyatlarini aniqlaydi. Bu jarayonlarning barchasi tasvir ma'lumotlarini tekshirish sifatiga va tibbiy ma'lumotlarning aniqlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi [4].

Vizualizatsiya jarayoni tasvirlarning anatomik va fiziologik ma'lumotlarini ma'lum bir shaklda belgilangan o'lchamlar bo'yicha vizual tarzda aks ettirishga imkon

beradi[6]. Vizualizatsiya tasvirni tahlil qilishning boshlang'ich va oraliq bosqichlarida, masalan, ro'yxatga olish va segmentatsiya jarayonlariga yordam berish hamda natijalarni ko'rsatish uchun amalga oshirilishi mumkin.

Tibbiy tasvirlarni baholashda bir qancha muammolar ham ko'zga tashlanadi:

1. Kuzatuvchilar o'rtasidagi o'zgaruvchanlik: Turli kuzatuvchilar o'rtasida tasvirni talqin qilishning o'zgaruvchanligi tasvirni baholash ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkin. Standartlashtirish protokollari va o'quv dasturlari kuzatuvchilar o'rtasidagi o'zgaruvchanlikni kamaytirishi mumkin.

2. Tasvir sifatining o'zgarishi: Tasvirlash protokollari, uskunani kalibrlash va qayta ishlashdan keyingi texnikalardagi farqlar tasvir sifatining o'zgaruvchanligiga olib kelishi mumkin. Tasvirlash protokollarini standartlashtirish va sifatni ta'minlash choralari tasvirni izchil baholash uchun zarurdir.

3. Cheklanganligi: Zarar segmentatsiyasi yoki to'qimalarni tavsiflash kabi ma'lum tasvirlash vazifalari uchun aniq asosli haqiqat yoki oltin standartning yo'qligi tibbiy tasvirlarning to'g'riligini baholashda qiyinchiliklar tug'diradi. Tasdiqlash bo'yicha tadqiqotlar va konsensus ko'rsatmalari asosli haqiqat ma'lumotlarini o'rnatish uchun zarur.

Tasvirlarni boshqarish deganda tibbiy tasvirni qayta ishlashning yakuniy qismi olingan ma'lumotlarni boshqarish bilan bog'liq va tasvir ma'lumotlarini saqlash va uzatishning turli usullarini o'z ichiga oladi. Tasvirni boshqarish uchun ishlab chiqilgan bir qancha standartlar va texnologiyalar mavjud. Misol uchun, PACS (Rasmlarni arxivlash va aloqa tizimi), DICOM esa tasvirlarini uzatish va arxivlash uchun ishlatiladigan tizimdir [5]. Ushbu sohadagi qiyinchiliklar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, tibbiy tasvirlash va ularni qayta ishlash ustida olib borilayotgan tadqiqotlar bir necha o'n yillar davomida o'rganilib kelmoqda va bu sohadagi izlanishlar ko'proq vaqtni talab qilishi ehtimoldan holi emas. Biroq, yangi yondashuvlar ushbu sohaning uzluksiz rivojlanishiga turtki bermoqda. Izlanishlar bugungi kunda tibbiy tasvirni qayta ishlashning asosiy sohalarida aniqlanishi mumkin bo'lgan trendlarni ifodalaydi.

Tasvirlarni qayta ishlash ularga oid ma'lumotlar sifatini oshirish va ularning axborot mazmunini boyitish uchun ishlab chiqilgan innovatsion apparat texnologiyalari ancha samara bermoqda. Integratsiyalashgan yechimlar tezroq skanerlash vaqtlarini, CT/PET yoki PET/MRI kombinatsiyalangan tizimlar ilg'or arxitekturalarni ta'minlaydi [7].

Tez va samarali iterativ algoritmlar analitik usullar o'rnini bosuvchi tasvirni qayta tiklash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ular PETda tasvir sifatini

keskin yaxshilash, KTda rentgen nurlari dozasini kamaytirish va MRI da siqilgan tasvirni sezish imkonini beradi. Tasvirni qayta qurish trendlari va muammolarini aks ettiruvchi asosiy tadqiqot yo'nalishlari tizimni modellashtirish, signal modellarini ishlab chiqish, optimallashtirish algoritmlari va tasvir sifatini baholash usullarini o'z ichiga oladi.

Tasvirlash uskunasi tobora ortib borayotgan ma'lumotlar miqdorini aniqlaydi va algoritmlar murakkablashib borar ekan, yanada samarali hisoblash texnologiyalariga ehtiyoj ortib boraveradi.

Tasvirni hisoblash va tasvirni boshqarishda ular bilan bog'liq asosiy trendlar va muammolar ko'plab mavzularni o'z ichiga oladi, ulardan ba'zilar Data Fusion, CAD/CADS, Data-Driven image analysis, AI, Cloud Computing bular bugungi kunda tibbiy tasvirni hisoblashda asosiy trend mavzulariga misol desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu mavzularning barchasi bilan bog'liq bo'lgan yangi texnologiyalar tadqiqot va klinik ilovalar o'rtasidagi farqni qisqartiradi va har qachongidan ham aniqroq hamda ishonchli tasvirlash natijalarini ta'minlash imkoni beradi.

Analog qurilmalar dinamik diapazon, rezolyutsiya, aniqlik, chiziqchilik va shovqin nuqtai nazaridan ma'lumotlarni yig'ish elektronikasi dizayniga qo'yiladigan tibbiy tasvirlashning talablariga javob beradigan turli xil yechimlarni taklif etadi. Tasvir ma'lumotlarining sifatining eng yuqori darajasini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan yechimlari bor. Tibbiy tasvir zamonaviy sog'liqni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Kasalliklarni tashhislash va davolash qarorlarini boshqarish imkonini beradi. Tibbiy tasvirlarning aniqligi va ishonchligini baholashning muhim jihatlari tibbiy tasvirlash usullarining sifati va izchilligini baholash bilan bog'liq asosiy usullar, ko'rsatkichlar va muammolarni o'z ichiga oladi, optimal klinik natijalar uchun qat'iy baholash muhimligini ham hisobga olish joiz.

Xulosa

Tibbiy tasvirni qayta ishlash juda murakkab soha bo'lib, tibbiy tasvir ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda muammolarni hal qilish uchun turli xil geometrik, statistik, fizik, funksional va boshqa modellardan foydalanishga asoslangan algoritmlar va strategiyalarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishni o'z ichiga oladi, maqolaning asosiy mohiyati, ularga tayangan holda trendlar va muammolar bilan ushbu sohani ifodalovchi asosiy strukturalashgan bosqichlarini doirasini taqdim etishdan iborat edi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, tibbiy tasvirlarni qayta ishlashda ularni aniqlash, tasniflash, segmentatsiyalash asosiy muhim masalalar hisoblanib, katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нейросетевая классификация медицинских изображений на основе спектра размерностей Ренье : сб. науч. ст. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; под ред. А.Н. Бондаренко, А.В. Кацук. – Новосибирск : НГТУ, 2005. – 6 с.
2. Методы распознавания медицинских изображений для задач компьютерной автоматизированной диагностики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14414>. – Дата доступа : 19.01.2020.
3. Анализ медицинских изображений [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://postnauka.ru/faq/80995>. – Дата доступа : 26.01.2020.
4. Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей / Р. Каллан. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 287 с.
5. Форсайт, Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 928 с.
6. Диагностика медицинских изображений при помощи машинного обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-nauki-o-zhizni/analiz-meditsinskikhizobrazheniy/>. – Дата доступа : 04.02.2020.
7. S. N. Gupta and J. L. Prince, “On variable brightness optical flow for tagged MRI, ” in Information Processing in Medical Imaging, June 1995, pp. 323–334